

могою моста змінного струму в широких концентраційному та температурному діапазонах. Величина йонної провідності зразків $\text{La}_{2/3-x}\text{Pr}_{4/3-2x}\text{Li}_{3x}\text{Me}_2\text{O}_6$ (Me — Nb, Ta) складала $\sigma \sim 10^{-4}$ См·см⁻¹ при 290 К. Енергія активації йонної провідності досліджуваних зразків знаходилася в межах 0.3—0.5 еВ, що відповідає $E_{\text{акт}}$ твердих електролітів з літій-йонною провідністю.

Враховуючи, що одним з важливих факторів, які визначають рухливість йонів в структурі, є розмір каналів міграції, було обчислено площу структурних каналів (S) в $\text{La}_{2/3-x}\text{Pr}_{4/3-2x}\text{Li}_{3x}\text{Me}_2\text{O}_6$ (Me — Nb, Ta) в трьох кристалографічних напрямках (таблиця).

Із збільшенням x в системах значення S між позиціями 1a–1c практично не змінюються, а між позиціями 1a–1a та 1c–1c змінюються симбатно концентраційним залежностям міжатомних відстаней Nb(Ta)–O₁, Nb(Ta)–O₂. Враховуючи кореляцію структурних характеристик, величини йонної провідності, енергії активації та розміру каналу міграції в напрямку 1c–1c, було зроблено висновок про те, що останній є оптимальним шляхом руху йонів літію в досліджуваних системах.

РЕЗЮМЕ. Исследовано фазообразование, кристаллохимические особенности и транспортные свойства литийсодержащих ниобатов и танталатов лантана

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ

Надійшла 26.05.2004

УДК 546.714-383.057:537.621.2

Д.А. Дурилин, О.З. Янчевский, А.И. Товстолыткин, О.И. Вьюнов

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

СИСТЕМЫ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_x\text{MnO}_3$

Впервые синтезированы однофазные твердые растворы $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_x\text{MnO}_3$. Определены их кристаллографические параметры, описываемые в ромбоэдрической сингонии (п.г. $R\bar{3}c$), а также содержание натриевых вакансий в позициях лантана и оптимальные температуры синтеза. Для системы твердых растворов $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_x\text{MnO}_3$ установлены степени натриевого легирования, позволяющие создавать материалы с повышенным значением отрицательного магнитосопротивления в области комнатных температур.

Изменение зарядового состояния ионов марганца в В-позиции для относящегося к перовскитной структуре ABO_3 манганита лантана

со структурой дефектного перовскита. Показаны структурные изменения при гетеровалентном замещении лантана на литий в ниобатах и танталатах лантана. Получены высокие значения ионной проводимости для образцов $\text{La}_{2/3-x}\text{Pr}_{4/3-2x}\text{Li}_{3x}\text{Me}_2\text{O}_6$ (Me — Nb, Ta) ($\sigma \sim 10^{-4}$ См·см⁻¹ при 290 К).

SUMMARY. The formation of phases, crystallochemical features and transport properties of lithium containing lanthanum niobates and tantalates with the structure of defected perovskite have been investigated. The structural modifications under aliovalent substitution lanthanum on lithium in lanthanum niobates and tantalates is shown. The high magnitude of ionic conductivity for patterns $\text{La}_{2/3-x}\text{Pr}_{4/3-2x}\text{Li}_{3x}\text{Me}_2\text{O}_6$ (Me — Nb, Ta) ($\sigma \sim 10^{-4}$ Cm·sm⁻¹ at 290 K) are obtained.

1. Бурмакин Е.И. Твердые электролиты с проводимостью по катионам щелочных металлов. -М.: Наука, 1992.
2. Томилев Н.П., Бергер А.С., Болдырев В.В. // Изв. СО АН СССР. Сер. хим. науки. -1986. -15, № 5. -С. 47—61.
3. Rooksby H.P., White E.A.D., Langston S.A. // J. Amer. Ceram. Soc. -1965. -48. -P. 447.
4. Продан Е.И., Павлюченко М.М., Продан С.А. Закономерности топохимических реакций. -Минск: Наука и техника, 1976.
5. Авакумов Е.Г. Механические методы активации химических процессов. -Новосибирск: Наука, 1986. -С. 303.
6. Вест А. Химия твердого тела: Пер. с англ. -М.: Мир, 1988. -С. 440, 441.

© Д.А. Дурилин, О.З. Янчевский, А.И. Товстолыткин, О.И. Вьюнов, 2004

ектам связан с возможностью проявления значительного отрицательного магниторезистивного (MR) эффекта — явления снижения электросопротивления (ρ) под воздействием магнитного поля. Для практического использования важны материалы с высоким значением магнитосопротивления в области комнатных температур, пик которого коррелирует с температурой Кюри (T_c) перехода от ферро- к парамагнитному состоянию.

В большинстве публикаций указывается, что валентное состояние марганца — важнейший параметр, определяющий электрические и магнитные свойства твердых растворов манганитов. Но и при оптимальном соотношении Mn^{+4}/Mn^{+3} , близком к 30 % мол., наблюдаются расхождения в T_c , обусловленные химическим разупорядочением, дефицитом кислорода, эффектами границы зерна и параметров решетки [4]. Авторы [5] на примере изучения системы $La_yA_xMn_wO_3$ ($A = Na, K, Rb, Sr$) пришли к выводу, что замещение ионов лантана ионами металлов с меньшей валентностью не приводит к системному увеличению содержания Mn^{+4} , но увеличивает степень заполнения позиций марганца. Эти результаты подтверждаются исследованиями нестехиометрического $La_{1-x}MnO_{3-\delta}$ [6] и нашими исследованиями дефектных натрийзамещенных манганитов лантана $La_{1-x}Na_xMnO_3$ [7].

Принимая во внимание перспективность натриевого легирования для манганита лантана, мы использовали такой подход при создании новых сложных твердых растворов $La_{0.7}Ca_{0.3-x}Na_xMnO_3$. Выбор объекта исследования был продиктован:

- отсутствием литературных данных о кальций-натриевых манганитах лантана;

- близкими значениями ионных радиусов лантана, кальция и натрия ($R_{La^{+3}} = 1.32 \text{ \AA}$, $R_{Ca^{+2}} = 1.35 \text{ \AA}$, $R_{Na^{+1}} = 1.32 \text{ \AA}$) [8];

- стремлением сместить пик магнитосопротивления $La_{0.7}Ca_{0.3}MnO_3$ в диапазон комнатных температур и исследовать взаимосвязь структуры с электрическими и магнитными свойствами полученных твердых растворов манганитов.

Образцы для исследований были получены методом твердофазных реакций из предварительно обезвоженных La_2O_3 , Mn_2O_3 (марки ос.ч.), $CaCO_3$, Na_2CO_3 (марки х.ч.). Стехиометрические количества исходных реагентов

смешивали и гомогенизировали в дистиллированной воде на вибрмельнице; полученную шихту высушивали при 380—400 К и подвергали термообработкам при 1170—1210 К длительностью 4 ч. После повторных гомогенизирующих помолов в синтезированный порошок добавляли связующее (раствор ПВС) и прессовали заготовки диаметром 10 и толщиной 3—4 мм. Керамические образцы $La_{0.7}Ca_{0.3-x}Na_xMnO_3$ спекали 2 ч при температурах 1420—1520 К.

Структурные параметры определяли методом полнопрофильного анализа Ритвельда с использованием рентгеновского дифрактометра ДРОН-4-07 (CuK_{α} -излучение). В качестве внешних стандартов использовали SiO_2 (стандарт 2 θ) и NIST SRM1979 — Al_2O_3 (сертифицированный стандарт интенсивности). Содержание натрия устанавливали методом пламенной фотометрии из переведенной в раствор при кипячении с соляной кислотой навески образца.

Электросопротивление спеченной керамики измеряли четырехзондовым методом в температурном интервале 77—370 К. Образцы для исследований вырезали в форме прямоугольных заготовок 2×3×10 мм. Контакты наносили путем вжигания серебросодержащей пасты. Магнитосопротивление MR измеряли в магнитных полях до $H=1.2 \text{ МА/м}$, используя соотношение: $MR = 100 \% \cdot (\rho_0 - \rho_H / \rho_0)$, где ρ_0 — электросопротивление в поле $H=0$; ρ_H — электросопротивление в поле H .

Были синтезированы поликристаллические образцы номинального состава $La_{0.7}Ca_{0.3-x}Na_xMnO_3$, где $x_{\text{ном}} = 0.00, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10$. Рентгеноструктурные исследования подтвердили однофазность полученной серии образцов, которые характеризуются ромбоэдрическим искажением $R\bar{3}c$ перовскитной структуры. Параметр элементарной ячейки $a = 5.474(4) \text{ \AA}$ сохраняется практически неизменным для всех x ; параметр c и объем элементарной ячейки V уменьшаются соответственно от 13.390 ($x=0$) до 13.345 \AA ($x=0.10$) и от 347.7 ($x=0$) до 346.2 \AA^3 ($x=0.10$). Монотонный характер снижения объема элементарной ячейки можно объяснить уменьшением эффективного радиуса А-подрешетки при замене ионов кальция ионами натрия. Принимая во внимание летучесть натрия при высоких температурах, снижение объема элементарной ячейки

может быть вызвано также образованием вакансий в А-позициях. В этом случае реальный состав твердых растворов необходимо записывать как $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_y\text{P}_z\text{MnO}_{3\pm\gamma}$, где П — вакансия; γ — коэффициент кислородной нестехиометрии; $x=y+z$.

Для установления количества вакансий и оптимальных температур спекания керамики $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_y\text{P}_z\text{MnO}_{3\pm\gamma}$ был проведен химический анализ на содержание натрия (рис. 1). Несмотря на общую тенденцию увеличения по-

Рис. 1. Влияние температуры спекания на степень реального содержания натрия η в структуре $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_x\text{MnO}_3$ ($\eta=100\% \cdot x_{\text{реал}}/x_{\text{ном}}$): 1 — $x=0.04$; 2 — $x=0.06$ ($T_{\text{п.с}}=1200$ К); 3 — $x=0.06$ ($T_{\text{п.с}}=1220$ К); 4 — $x=0.08$; 5 — $x=0.1$.

терь с ростом температуры, для всех значений натриевого легирования в системе $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_y\text{P}_z\text{MnO}_3$ наблюдается отчетливый пик содержания натрия при 1475 К. Такую закономерность можно объяснить тем, что только в этих условиях натрий полностью встраивается в перовскитную структуру сложного манганита; с дальнейшим повышением температуры возрастает летучесть натрия непосредственно из твердого раствора. Таким образом, оптимальная температура синтеза кальций-натриевых манганитов лантана составляет 1475 К.

Результаты определения температуры Кюри и величины отрицательного магнитосопротивления при комнатной температуре поликристаллических образцов, спеченных при 1500 К, приведены на рис. 2. Легирование системы $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3}\text{MnO}_3$ натрием повышает T_c от 270 до 292 К и увеличивает MR от -3 до -13 %. Такое улучшение магнитных и магниторезистивных характеристик обуславливается, в первую очередь, наличием вакансий по-

Рис. 2. Зависимость температуры Кюри и отрицательного магнитосопротивления, измеренного при 300 К в магнитном поле 1.2 МА/м, от номинального содержания натрия $x_{\text{ном}}$ в системе $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_x\text{MnO}_3$.

натрию [7, 9], количество которых для максимальной величины T_c составляет $\sim 4.8\%$ мол. ($x_{\text{ном}}=8\%$ мол.). В то же время для максимальных значений комнатного магнитосопротивления содержание вакансий должно быть близко к $\sim 3.3\%$ мол. ($x_{\text{ном}}=6\%$ мол.).

РЕЗЮМЕ. Вперше синтезовано однофазні тверді розчини $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_x\text{MnO}_3$. Визначено їх кристаллографічні параметри, які описуються в ромбоєдричній сингонії (п.г. $R\bar{3}c$), а також вміст вакансій натрію в позиціях лантану і оптимальні температури синтезу. Для системи твердих розчинів $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_x\text{MnO}_3$ визначені ступені натрієвого легування, що дозволяють створювати матеріали з підвищеними значеннями від'ємного магнітопопу в області кімнатних температур.

SUMMARY. Solid solutions $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_x\text{MnO}_3$ have been synthesized for the first time. Unit cell parameters in rhombohedral syngony (space group $R\bar{3}c$), as well as the content of sodium vacancies and optimal synthesis temperatures have been determined. For system of solid solutions $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3-x}\text{Na}_x\text{MnO}_3$, the degree of sodium doping allowing the design of materials with enhanced values of negative magnetoresistivity has been determined.

1. Jon Ker J.H., Van Santen J.H. // *Physica*. -1950. -16. (Utrecht). -P. 337.
2. Назаров Э.Л. // *Успехи физ. наук*. -166, № 8. -С. 833—858.
3. Jin S., Tiefel T.H., McCormack M. et al. // *Science*. -264. 5157. -P. 413—415.
4. Hwang H.Y., Cheong S-W., Raddaelli R.G. et al. // *Phys. Rev. Lett.* -1995. -75, № 5. -P. 914—919.
5. Shimura T., Hayashi T., Inaguma Y., Itoh M. // *J.*